

Грачев А.В.

*Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории,
Омский государственный педагогический университет.*

Пограничная служба сибирских казаков накануне Первой мировой войны

Исследование сибирского казачества в имперский период отечественной истории предполагает изучение многих важных вопросов, в том числе вопроса об основной функции казачества – военной службе. В публикациях отечественных историков (С.М. Андреева, И.В. Анисимовой, М.Г. Тарасова, В.А. Шулдякова), как правило констатируется, что основная обязанность сибирских казачьих полков конца XIX – начала XX в. – охрана государственной границы Российской империи с Китаем. Вместе с тем, затрагивая отдельные аспекты службы казачества на границе, задача комплексного изучения данной темы современными историками до сих пор не ставилась. Более полно раскрыть данную проблему могло бы привлечение новых источников, в том числе ранее не введенных в научный оборот. Большой источниковедческий потенциал имеют войсковые документы: отчеты, приказы, служебная переписка и т.д. Некоторые подробности казачьей службы раскрываются в исторических публикациях офицеров Сибирского казачьего войска – участников и очевидцев многих событий. К таким источникам стоит отнести публикации офицеров войска: Н.А. Симонова, И.А. Тонконогова, И. Берникова, П.Н. Краснова, А.П. Тарыкина, А. Баженова и других.

Постоянное присутствие на русско-китайской границе казачьих полков стало возможным и необходимым в следствии урегулирования многих пограничных вопросов во 2-й половине XIX в. С появлением четких очертаний границы в начале 1880-х годов 1-й и 2-й сибирские казачьи полки встали на охрану границы, где оставались до начала Первой мировой войны и после объявления о мобилизации в 1914 года убыли на Кавказский фронт¹. 3-й сибирский казачий полк продолжал оставаться на границе во время войны несмотря на то, что казаки неоднократно просились на фронт.

1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеева полк и 2-й сибирский

¹ Грачев А.В. Сибирская казачья бригада в период мобилизации 1914 года // Окончание первой мировой войны и становление нового мирового порядка : сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием (г. Уфа, 16 ноября 2018 г.) – Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. С. 54.

казачий полк составляли Западно-Сибирскую казачью бригаду (с 1913 года «Сибирская казачья бригада»). Места стоянки казачьих сотен могли меняться в зависимости от служебных задач и обстановки в регионе. По данным на июнь 1914 года: штаб бригады с конно-саперной командой, штаб 1-го полка с командами, 1, 3, 5 и 6-я сотни квартировали в Джаркенте, 2 и 4-я сотни 1-го полка – в Верном. Штаб 2-го полка с командами, 2-я сотня и конно-пулеметная команда так же находились в Джаркенте, 1-я сотня – в Хоргосе, 3 и 5-я сотни – в Кульдже, 4-я сотня – в укреплении Бахты, 6-я сотня – в укреплении Нарын².

3-й Сибирский казачий полк дислоцировался на территории Омского военного округа, с 1910 г. полк подчинялся начальнику 11-й Сибирской стрелковой дивизии. Штаб полка и 4-й сотни располагались на границе с Китаем в городе Зайсане Семипалатинской области, 1, 2, 3-я сотни находились в Монголии, 5 и 6-я несли службу в Омске³.

С самого начала своей службы молодые сибирские казаки совершали долгий, тяжелый поход по грунтовым дорогам к месту службы своего полка. Казаки 1-го военного отдела следовали от Кокчетова до Джаркента (1671 верст), 2-го отдела от поселка Усть-Заостровка до Джаркента (1648 верст). И у тех и других такой путь занимал более 80 дней. Казаки 3-го отдела двигались двумя командами до Зайсана: 1-я от Усть-Каменогорска (398 верст), 2-я команда от Павлодара (389 верст)⁴. Строевая служба на границе длилась 4 года, по окончании которой, казак возвращался в свою станицу и переходил на «льготную» службу.

Внутренняя пограничная служба казаков регламентировалась специальными документами. В Омском военном округе применялось «Наставление по охране государственной границы в пределах Семипалатинской области в 1902 году», в котором разъяснялись обязанности и права гражданских и военных властей. Для лучшей организации несения службы пограничная полоса делилась на участки, в пределах которых располагалось несколько постов. Сообразуясь с местными условиями и обстановкой, служба постов заключалась в охране себя и подконтрольных участков границы часовыми, секретами и разъездами⁵.

Пограничная служба казаков соотносилась с задачами областных властей, с которыми казачьи офицеры находились в постоянном взаимодействии. В обязанности казачьих сотен прежде всего входила охрана государственной границы, маршрутные съёмки пограничной

2 Исторический архив Омской области (ИАОО). 54. Оп. 1. Д. 81. Л. 2 об.–3.

3 Там же. Л. 7

4 ИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 2428а. Л. 65, Л. 66–70.

5 ИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 3185. Л. 79–79 об.

полосы, пресечение переходов границы без письменного разрешения властей, препятствие откочевке через границу (как в одну, так и в другую сторону), борьба с трансграничной барантой, противодействие перевозке оружия, боевых принадлежностей, незаконных товаров и грузов, взаимодействие и оказание помощи постам таможенной стражи. Важнейшей задачей являлся сбор сведений о событиях и политической обстановке в пограничной зоне Китая, а так же фиксация данных, касающихся военной сферы: вооружение, обучение и передвижение китайских отрядов и транспортов⁶.

Непростые климатические и ландшафтные условия, полиэтничность и поликонфессиональность региона, слабая коммуникация между населенными пунктами, стычки с нарушителями границы - это неполный перечень явлений и факторов, которые сопутствовали казачьей службе. Условия такой службы усугублялась тем, что в сотнях постоянно не хватало людей и вернувшийся из разъезда казак, зачастую, должен был вместо отдыха вставать часовым к коновязи. Посты были оборудованы скудно, казаки ютились в землянках или ветхих юртах⁷.

Особенность формирования казачьих сотен и взводов заключалась в том, что они комплектовались из одностаничников. «Это делало однородные по составу подразделения особо спаянными и дисциплинированными. Отношения между служащими в них казаками строились на взаимопомощи и взаимовыручке»⁸. Однако, по инициативе П.Н. Краснова, который с 1911 по 1913 г. был командиром 1-го сибирского Ермака Тимофеева полка, сотни были разбиты по мастям лошадей, что, конечно, придавало более красивый вид сотням, но понижало взаимную спайку казаков в отдельно взятой сотне⁹.

Полковое начальство значительное внимание уделяло военной подготовке казака. Теоретические и практические занятия проводились круглый год планомерно и систематически, промежуточные итоги оценивались специальной комиссией по следующим показателям: рубка шашкой, владение пикой, стрельба с коня, умение действовать в конном строю, знание сигналов и т.д.¹⁰. Ежегодно с мая по июль 3-й сибирский

6 Там же. Л. 79 об.

7 Смирнов А. Часовые империи. Сибирское казачье войско на службе отечеству // Родина. 1997. №8. С. 4.

8 Андреев С.М. Служебно-боевая подготовка казаков в Сибирском казачьем войске (конец XIX – начало XX вв.) // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. №1 (25). С. 23.

9 Баженов А. В первоочередных полках // Сибирский казак. Войсковой юбилейный сборник Сибирского казачьего войска (1582–1932). Харбин: Издание войскового представительства Сибирского казачьего войска. 1934. Вып. 1. Ч.1. С. 191.

10 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 74. Л. 7 об., 32.

казачий полк проходил частные лагерные сборы под Зайсаном, а общие сборы в числе войск Семипалатинской области под Семипалатинском¹¹. Западно-Сибирская казачья бригада ежегодно отправлялась в урочище Тышкан (40 верст от Джаркента) на лагерные сборы совместно с пехотными и артиллерийскими частями Семиреченской области. Во время общего лагерного сбора практиковались учения, маневры, парады, способствующие сплочению между собой разных частей и родов оружия. Прибывший в Тышканский лагерь в мае 1912 года, офицер А. Баженов отмечал, что в обучении казаков чувствовалась спешка - «как бы опасаясь, что до начала войны не все успеют сделать»¹². Во время «горячих учений» конные сотни тренировали атаку на окопы из которых пешие казаки производили залпы по атакующим, так коней приучали к громким звукам и прыжкам через окопы над головами людей. В таких условиях при разреженном горном воздухе «бригада теряла за лето 20–30 коней от разрыва сердца»¹³.

Задача внешней службы 1-го и 2-го полков заключалась в охране российских императорских консульств в китайских городах Кульдже, Урумчи, Чугучаке, а так же в сопровождении русских подданных и их имущества на территории Китая¹⁴. Казачьи конвои охранявшие консульства официально именовались «консульский конвой» и состояли из казаков и одного офицера. Количество казаков задействованных в конвоях в разные годы могло меняться в зависимости от объективных обстоятельств. Для поддержания высокой боевой готовности казаков, несших службу по охране консульств, проводилась замена личного состава на казаков тех же полков, но несших службу в России и находившихся в лучшем боевом и психологическом состоянии¹⁵.

Учитывая, что полковые документы периода службы сибирских казаков на границе сохранились далеко не в полном объеме, у исследователей возникают сложности с нехваткой репрезентативных источников. Логичным решением становится использование других видов письменных источников по теме. К примеру, интересный, порой уникальный материал содержится в воспоминаниях офицеров. Находившись в эмиграции бывший командир 1-го полка П.Н. Краснов сообщал, что в декабре

11 Тарыкин А.П. История 3-го Сибирского казачьего полка. Омск : Типогр. штаба Омск. воен. окр., 1912. С. 121.

12 Баженов А. В первоочередных полках // Сибирский казак. Войсковой юбилейный сборник Сибирского казачьего войска (1582–1932). Харбин: Издание войскового представительства Сибирского казачьего войска. 1934. Вып. 1. Ч.1. С. 188.

13 Там же.

14 ИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 3185. Л. 79.

15 Тарасов М.Г. Казаки в составе консульских конвоев на территории Восточного Туркестана // Казанская наука. 2015. № 10. С. 82.

1912 года сибирским казакам пришлось провести незапланированную спецоперацию на территории Китая. В момент описываемых событий Краснов был назначен временно командующим Западно-Сибирской казачьей бригадой и начальником гарнизона Джаркента. В этот период в Китае нарастала социальная и межэтническая напряженность. Недалеко от границы в крепости Курэ у города Суйдуна произошли столкновения между маньчжурами и китайцами, как следствие этого – поток беженцев пересекающих границу с Российской империей. В Суйдуне уже находилась полусотня 2-го сибирского казачьего полка, но российский консул в Кульдже телеграммой запросил усиления консульского конвоя. Гарнизон Джаркента был приведен в полную боевую готовность и на основании приказа командующего войсками Туркестанского военного округа генерала А.В. Самсонова, началась подготовка к операции по защите русских подданных в Кульдже. Две сотни 2-го полка (3-я и 5-я) с пулеметной командой, выдвинулись из селения Хоргос под командованием войскового старшины Шмони́на. Приграничные власти Китая были против такого разрешения создавшейся проблемы, всячески пытались задержать продвижение казаков и создать видимость добровольного призвания русских, чтобы «не потерять лицо» перед своими подданными. Несмотря на препятствия чинимые китайской стороной, вечером 28 декабря Кульджа была занята дивизионом 2-го сибирского казачьего полка с четырьмя пулеметами под командованием войскового старшины Волкова 2-го, сменившего Шмони́на¹⁶. Фактор решительности в сочетании с опытом частых тренировок и практикой конных пробегов по труднопроходимой гористой местности, конечно, сыграли свою роль в успешном выполнении поставленного командованием задания.

С открытием в 1912 году российских консульств в городах Шара-Сумэ и Кобдо (Западная Монголия) казаки 3-го сибирского казачьего полка направлялись на временную службу в Шарасумэский и Кобдоский отряды¹⁷. Служба казака в конвое была связана с определенными рисками, казаки неоднократно подвергались нападению со стороны враждебного местного населения и китайцев. Конечно, основной задачей конвоя было обеспечение безопасности сотрудников консульства, с этой задачей казаки успешно справлялись. В 1913 г. находясь в составе конвоя казак 3-го полка Гаврила Давыденко спас жизнь императорскому консулу М. Кузьминскому во время покушения на него в Шара-Сумэ неизвестного китайского солдата¹⁸.

16 Краснов П.Н. Сибирские казаки // Часовой. 13 февраля 1934. № 121. С. 10-11.

17 ИАОО. Ф. 52. Оп. 2. Д. 3. Л. 14 об.

18 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 59. Л. 27 об.

Казачья пограничная служба не исключала развлечений. Пытаясь разнообразить гарнизонную повседневность в конце 1911 года инициативная группа офицеров основала Джаркентское общество любителей военного спорта. 26 февраля 1912 года общество провело публичные состязания в манеже 1-го сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка. В программу были включены джигитовка, стойка на седлах, сокольская гимнастика, участвующие удивили публику прыжками через головы коней, «делали ножницы» и т.п. Призы распределялись по двум группам участвующих: отдельно для офицеров и для казаков¹⁹. Такие мероприятия привлекали общественное внимание и вызывали восхищение. В публикации «Военного сборника» 1912 года отмечалось, что сибирские казаки «с их лихостью, и смелым духом, благородный материал для занятия конным (да и всяким) спортом»²⁰. Это замечание вполне справедливо, казаки во время службы практиковали некоторые виды спорта, которые были в диковинку для азиатского обывателя. Из полковых документов можно узнать, что праздники сопровождалась вольтижировкой, метанием копья и диска, игрой в футбол²¹, игрой в поло²². Культурная часть праздничной программы могла быть представлена танцами, выступлениями хоров, кинематографом²³.

Особое место в служебной повседневности казака занимала охота. П.Н. Краснов отмечал: «скучные дни манежной выездки, одиночек, шашечных приемов, томительной словесности, военной муштры... сменяется днем охоты»²⁴, только на охоте и на войне «просыпается сибирский казак, а с ним просыпается его косматая и нескладная лошаденка»²⁵. Казаки охотились на фазана, козла, кабана, тигра, для чего лучшим стрелкам выдавали охотничьи ружья. Часто практиковалась загонная охота, когда сотня шла лавой, выгоняя зверя на охотников. Рискованная встреча с диким зверем, по мнению П.Н. Краснова, вырабатывала в казаках «находчивость, предприимчивость, решительность и смелость»²⁶. Офицеры, участвующие в загонной охоте, получали ценный опыт рационального и «спокойного управления лавой в неблаго-

19 П.К. Спорт на границе Небесной империи // Вестник русской конницы. 30 апреля 1912. № 8. С. 336.

20 Спорт у казаков на границе // Военный сборник. 1912. Кн. VII. СПб: Типография главного управления уделов, 1912. С. 102.

21 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 48. Л. 102.

22 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 62. Л. 72.

23 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 48. Л. 102.

24 Краснов П. Охота сибирских казаков в пустыне // Вестник русской конницы. 30 января 1912. № 2. С. 65

25 Там же.

26 В.П. и П.К. Зимняя поездка разведчиков 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка // Вестник русской конницы. 13 января 1913. № 1. С. 33.

приятных условиях»²⁷, что, безусловно, могло пригодится в реальных боевых действиях.

Таким образом, служба сибирских казаков на границе можно охарактеризовать как сложную и опасную. Благодаря воинскому профессионализму и мобильности казачьи полки обладали способностью решать сложные задачи, по сути являлись стабилизирующим фактором в конфликтном полиэтничном пространстве среднеазиатского трансграничья. Во время службы казак приобретал определенный опыт, который мог быть применен на фронте в случае мобилизации и в мирной станичной жизни.

Библиографический список

1. Андреев С.М. Служебно-боевая подготовка казаков в Сибирском казачьем войска (конец XIX – начало XX вв.) // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. № 1 (25). С. 21-23.
2. Баженов А. В первоочередных полках // Сибирский казак. Войсковой юбилейный сборник Сибирского казачьего войска (1582–1932). Харбин: Издание войскового представительства Сибирского казачьего войска. 1934. Вып. 1. Ч. 1. С. 187-196.
3. В.П. и П.К. Зимняя поездка разведчиков 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка // Вестник русской конницы. 13 января 1913. №1 С. 33-37.
4. Грачев А.В. Сибирская казачья бригада в период мобилизации 1914 года // Окончание первой мировой войны и становление нового мирового порядка: сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием (г. Уфа, 16 ноября 2018 г.) – Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. С. 53-58.
5. Исторических архив Омской области (ИАОО). Ф. 52. Оп. 2. Д. 3.
6. ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 48.
7. ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 59.
8. ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 62.
9. ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 74.
10. ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 81.
11. ИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 2428а.
12. ИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 3185.
13. Краснов П. Охота сибирских казаков в пустыне // Вестник русской конницы. 30 января 1912. № 2. С. 64-70.
14. Краснов П.Н. Сибирские казаки // Часовой. 13 февраля 1934. № 121. С. 6-12.
15. П.К. Спорт на границе Небесной империи // Вестник русской конницы. 30 апреля 1912. № 8. С. 334-339.
16. Смирнов А. Часовые империи. Сибирское казачье войско на службе отечеству // Родина. 1997. № 8. С. 36-42.
17. Спорт у казаков на границе // Военный сборник. 1912. Кн. VII – СПб: Типография главного управления уделов, 1912. С. 102.
18. Тарасов М.Г. Казаки в составе консульских конвоев на территории Восточного Туркестана // Казанская наука. 2015. № 10. С. 82-84.
19. Тарыкин А.П. История 3-го Сибирского казачьего полка. – Омск: Типогр. штаба Омск. воен. окр., 1912. 229 с.

27 Баженов А. В первоочередных полках // Сибирский казак. Войсковой юбилейный сборник Сибирского казачьего войска (1582–1932). Харбин: Издание войскового представительства Сибирского казачьего войска. 1934. Вып. 1. Ч. 1. С. 192.

References

1. Andreev S.M. Service and combat training of Cossacks in the Siberian Cossack Army (late 19th – early 20th centuries) // *Psychopedagogy in law enforcement agencies*. 2006. № 1 (25). P. 21-23.
2. Bazhenov A. In the priority regiments // *Siberian Cossack. Military jubilee collection of the Siberian Cossack Army (1582-1932)*. Harbin: Publication of the military representative office of the Siberian Cossack Army. 1934. Issue 1. Part 1. P. 187-196.
3. V.P. and P.K. Winter trip of scouts of the 1st Siberian Cossack Ermak Timofeev Regiment // *Bulletin of the Russian cavalry*. January 13, 1913. № 1. P. 33-37.
4. Grachev A.V. Siberian Cossack Brigade during the 1914 mobilization // *The end of the First World War and the formation of a new world order: collection of materials from the All-Russian scientific conference with international participation (Ufa, November 16, 2018) – Ufa: RIC BashSU, 2019. P. 53-58.*
5. Historical archive of Omsk region (IAOO). F. 52. Op. 2. D. 3.
6. IAOO. F. 54. Op. 1. D. 48.
7. IAOO. F. 54. Op. 1. D. 59.
8. IAOO. F. 54. Op. 1. D. 62.
9. IAOO. F. 54. Op. 1. D. 74.
10. IAOO. F. 54. Op. 1. D. 81.
11. IAOO. F. 67. Op. 2. D. 2428a.
12. IAOO. F. 67. Op. 2. D. 3185.
13. Krasnov P. Siberian Cossacks Hunting in the Desert // *Bulletin of the Russian Cavalry*. January 30, 1912. № 2. P. 64-70.
14. Krasnov P.N. Siberian Cossacks // *Sentinel*. February 13, 1934. № 121. P. 6-12.
15. P.K. Sports on the Border of the Heavenly Empire // *Bulletin of the Russian Cavalry*. April 30, 1912. № 8. P. 334-339.
16. Smirnov A. Clock empires. Siberian Cossack army in the service of the fatherland // *Rodina*. 1997. № 8. P. 36-42.
17. Sports of the Cossacks on the border // *Military collection*. 1912. Book VII – St. Petersburg: Printing house of the main administration of appanages, 1912. P. 102.
18. Tarasov M.G. Cossacks in the consular convoys on the territory of Eastern Turkestan // *Kazan science*. 2015. № 10. P. 82-84.
19. Tarykin A.P. History of the 3rd Siberian Cossack Regiment. – Omsk: Printing house of the Omsk military headquarters. district, 1912. 229 p.

